

1º Edição / Vol 01. Publicação em 22/09/2024

Obesidade infantil no Brasil: prevalência, determinantes sociais e intervenções efetivas

De Araújo, João Pedro Pinheiro Maia¹

Lima, Júlia Medeiros²

Itacarambi, Pedro Lucas Leite³

Filho, Daniel Guimarães Campos⁴

Rossi, Pedro Barcelos⁵

Silva, Heitor Côrrea⁶

De Oliveira, Mariana Lafeté⁷

Mendonça, Letícia Matos⁸

Maciel, Antonio Woodson Santos⁹

Paz, Bruna Katarine Beserra¹⁰

Costa, Jadenn Rubia Lima¹¹

Sousa, Ludmilla Santos de Oliveira¹²

Bomfim, Giordano Bruno Araújo¹³

Pinheiro, Marcela Raquel Aranha¹⁴

Leite, Yasmin Pinheiro Maia¹⁵

Boscaini, Matheus¹⁶

Bezerra, Thaissa Montenegro¹⁷

Júnior, Jackson Augusto da Silva¹⁸

Ramos, Giovana Lis Galvão¹⁹

De Araújo, Cristiane Pinheiro Maia²⁰

RESUMO

Introdução: A obesidade infantil é um dos principais desafios de saúde pública no Brasil e no mundo, apresentando um aumento preocupante nas últimas décadas. Esse crescimento está associado a mudanças nos padrões alimentares e na atividade física, resultando em altas taxas de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. A gravidade da situação é acentuada por complicações de saúde a curto e longo prazo, além do risco elevado de obesidade na vida adulta. **Objetivo:** Este estudo visa analisar criticamente a prevalência, os determinantes sociais e as intervenções efetivas relacionadas à obesidade infantil no Brasil, buscando fornecer subsídios para políticas públicas mais eficazes. **Materiais e métodos:** A pesquisa foi realizada na base de dados SciELO, utilizando operadores booleanos para localizar artigos relevantes sobre obesidade infantil no Brasil. Foram identificados 15 artigos que abordam diferentes aspectos do tema, todos incluídos na revisão. **Discussão:** Os determinantes da obesidade infantil são multifatoriais, incluindo fatores biológicos, comportamentais e ambientais. O ganho rápido de peso nos primeiros anos de vida e a alimentação inadequada são fatores críticos que contribuem para o problema. **Resultados:** Os dados revelam um aumento consistente na prevalência de obesidade entre adolescentes, com variações regionais significativas. Intervenções precoces e a promoção de hábitos alimentares saudáveis são essenciais. **Conclusão:** Enfrentar a obesidade infantil requer um compromisso coletivo e uma abordagem integrada, considerando os diversos determinantes sociais da saúde e promovendo mudanças sustentáveis nos comportamentos alimentares e na atividade física.

Palavras-Chave: Obesidade; Infantil; Brasil.

Área Temática: Prevenção e promoção da Vigilância em Saúde.

E-mail do autor principal: joaopmaia.araujo@gmail.com

¹Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, joaopmaia.araujo@gmail.com.

²Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, medeirosjulia1504@gmail.com.

³Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, pedro.l.l.itacarambi@gmail.com

⁴Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, danielfilhote1@gmail.com

⁵Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, pedrobrossi2006@gmail.com

⁶Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, heitorgo184@gmail.com

⁷Medicina, Universidade de Rio Verde, Rio Verde-Goiás, lafetamariana@yahoo.com

⁸Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, letmendonca03@gmail.com

⁹Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, woodsonmaciel@gmail.com

¹⁰Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, bkpaz@hotmail.com

¹¹Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, jadenrubia@hotmail.com

¹²Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, ludmilla037352@ceuma.com.br

¹³Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, giordanobruno378591@gmail.com

¹⁴Medicina, Centro Universitário do Maranhão, São Luís-Maranhão, marcelaraquelaranhainheiro@gmail.com

¹⁵Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá-Pará, yasmin.p.leite@hotmail.com.

¹⁶Medicina, Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá-Pará, maboscaini@gmail.com

¹⁷Medicina, Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança, Mossoró-Rio Grande do Norte, thaissamontenegro05@gmail.com

¹⁸Medicina, Universidade de Gurupi, Gurupi-Tocantins, jacksonasjunior@unirg.edu.br

¹⁹Medicina, Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz-Maranhão, giovana.lis@discente.ufma.br

²⁰Professora EBTT, IFMA, Açailândia-Maranhão, maiacp1@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A obesidade infantil tem se consolidado como um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, apresentando um crescimento alarmante nas últimas décadas. Este cenário reflete mudanças significativas nos padrões alimentares e de atividade física da população, resultando em um aumento expressivo na prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes brasileiros. A gravidade dessa situação é amplificada pelo fato de que o excesso de peso na infância está associado a diversas complicações de saúde a curto e longo prazo, além de representar um fator de risco significativo para a obesidade na vida adulta (BARBOSA et al., 2019; BORTOLINI et al., 2023).

Nesse contexto, estudos epidemiológicos recentes têm demonstrado a magnitude desse problema no país. Analisando dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), pesquisadores observaram um aumento consistente na prevalência de obesidade entre adolescentes brasileiros no período de 2008 a 2019. Essa tendência de crescimento foi observada em todas as regiões do país, embora com variações regionais. Além disso, outros estudos encontraram prevalências combinadas de sobrepeso e obesidade de 36,4% em crianças menores de 5 anos em comunidades de baixa renda, bem como em adolescentes de comunidades carentes. Esses dados indicam que o problema atinge diferentes faixas etárias e estratos socioeconômicos, ressaltando a necessidade de intervenções abrangentes e adaptadas aos diversos contextos socioculturais do Brasil (BARBOSA et al., 2019; CRISTINA et al., 2019; PEDROZA et al., 2023).

Diante dessa realidade preocupante, é fundamental compreender que os determinantes da obesidade infantil são múltiplos e complexos, envolvendo uma intrincada rede de fatores biológicos, comportamentais, ambientais e sociais. Por exemplo, estudos com gestantes atendidas na Estratégia Saúde da Família identificaram que o sobrepeso/obesidade estava associado a fatores como ter companheiro, maior renda familiar, presença de gestações anteriores, maior faixa etária e comorbidades como diabetes mellitus gestacional e hipertensão arterial sistêmica. Esses achados sugerem que intervenções precoces, ainda durante a gestação, podem ser cruciais para prevenir a obesidade infantil (DAVID et al., 2023).

Além dos fatores gestacionais, o ganho rápido de peso nos primeiros anos de vida tem sido apontado como um importante fator de risco. Pesquisas demonstraram que crianças com ganho rápido de peso nos primeiros meses tinham chances significativamente maiores de desenvolver excesso de peso até os 5 anos de idade em diferentes países da América Latina, incluindo o Brasil. Este achado ressalta a importância do monitoramento cuidadoso do crescimento infantil e da implementação de estratégias de prevenção desde os primeiros meses de vida (LOURO et al., 2022).

Paralelamente, aspectos relacionados à alimentação e nutrição desempenham papel central na gênese da obesidade infantil. O desmame precoce, a introdução inadequada de alimentos complementares e o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados são fatores frequentemente associados à obesidade infantil no país. Ademais, estudos têm demonstrado que o estado nutricional da mãe, a frequência e o local das refeições, bem como a companhia durante as mesmas, estão associados ao excesso de peso em adolescentes. Comportamentos alimentares que refletem "interesse pela comida" também foram associados a uma maior prevalência de sobrepeso/obesidade em crianças (D'AVILA et al., 2015; PASSOS et al., 2015; SILVA et al., 2021).

No que tange ao aleitamento materno, sua relação com a prevenção da obesidade infantil tem sido objeto de diversos estudos, embora os resultados sejam por vezes contraditórios. Enquanto algumas pesquisas observaram uma correlação negativa entre o aleitamento materno continuado e a prevalência de obesidade em crianças de 6 a 23 meses em algumas regiões do Brasil, outros estudos não encontraram uma correlação significativa e independente entre o tempo de amamentação e o IMC aos 6 anos de idade. Essa divergência de resultados indica a necessidade de mais estudos para elucidar o papel do aleitamento materno na prevenção da obesidade infantil (DORIGATTI et al., 2024; KAROLINE et al., 2023).

Outro fator crucial a ser considerado é o ambiente obesogênico, caracterizado pela ampla disponibilidade e marketing de alimentos não saudáveis, que contribui significativamente para escolhas alimentares inadequadas. A exposição constante a alimentos ultraprocessados, ricos em calorias, açúcares e gorduras, combinada com a redução da atividade física, cria um cenário propício para o desenvolvimento da obesidade infantil. Nesse contexto, medidas regulatórias, como a taxação de alimentos ultraprocessados e a restrição da publicidade

de alimentos não saudáveis direcionada ao público infantil, têm sido discutidas, embora enfrentem resistências do setor privado (HENRIQUES et al., 2020).

Em resposta a essa complexa problemática, o governo brasileiro tem implementado estratégias para enfrentar a obesidade infantil. Uma iniciativa de destaque é a Estratégia Brasileira para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (PROTEJA), que visa implementar um conjunto de ações para prevenir a obesidade no país. Esta estratégia envolve a coordenação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade, incluindo ações estruturais para melhorar os ambientes e promover escolhas alimentares saudáveis. Complementarmente, ações no âmbito escolar, como a regulamentação dos alimentos comercializados nas cantinas e a promoção da alimentação saudável, são consideradas estratégicas (BORTOLINI et al., 2023; SANINE et al., 2018).

Apesar desses esforços, o enfrentamento da obesidade infantil no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. A implementação efetiva de políticas públicas intersetoriais, o envolvimento da família e da comunidade, e a superação de barreiras socioeconômicas são aspectos cruciais para o sucesso das intervenções. A complexidade do problema exige uma abordagem multifacetada, que considere os diversos determinantes sociais da saúde e promova mudanças sustentáveis nos ambientes e comportamentos.

Diante desse cenário, e considerando a relevância e a complexidade do tema, esta revisão integrativa tem como objetivo sintetizar e analisar criticamente as evidências disponíveis sobre a prevalência, os determinantes sociais e as intervenções efetivas relacionadas à obesidade infantil no Brasil. Espera-se que os resultados desta revisão possam contribuir para o aprimoramento das políticas públicas e intervenções voltadas para o enfrentamento desse importante problema de saúde pública, fornecendo subsídios para a elaboração de estratégias mais eficazes e adaptadas à realidade brasileira.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Seguindo a metodologia estabelecida, foi conduzida uma pesquisa detalhada na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando operadores booleanos para otimizar a busca. A estratégia adotada envolveu a combinação das palavras-chave "obesidade AND infantil AND Brasil", com o intuito de localizar estudos relevantes sobre a obesidade

infantil no Brasil. Essa abordagem resultou na identificação de 15 artigos científicos, todos considerados relevantes para a análise em questão. Dada a especificidade da pesquisa e a importância dos resultados obtidos, decidiu-se incluir todos os 15 artigos na revisão. Essa escolha visa garantir uma análise abrangente e aprofundada do tema, contemplando diferentes aspectos da obesidade infantil no contexto brasileiro. A inclusão de todos os artigos proporciona uma visão completa das pesquisas disponíveis na plataforma SciELO sobre o assunto, contribuindo para uma revisão integrativa sólida e representativa da literatura científica atual.

3. RESULTADOS E DISCUSÕES

A obesidade infantil no Brasil apresenta-se como um desafio crescente de saúde pública, com prevalências alarmantes em diferentes regiões e grupos socioeconômicos. Estudos recentes demonstram um aumento consistente na prevalência de obesidade entre adolescentes brasileiros, com variações regionais significativas. A análise de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) revelou um crescimento na prevalência de obesidade em todas as regiões do país entre 2008 e 2019, destacando a necessidade urgente de intervenções abrangentes e adaptadas aos diversos contextos socioculturais do Brasil (PEDROZA et al., 2023).

Os determinantes da obesidade infantil são multifatoriais, envolvendo aspectos biológicos, comportamentais e sociais. Pesquisas têm identificado fatores de risco desde a gestação, como o sobrepeso materno, que está associado a variáveis como ter companheiro, maior renda familiar, gestações anteriores, maior faixa etária e comorbidades como diabetes mellitus gestacional e hipertensão arterial sistêmica. Esses achados sugerem que intervenções precoces, ainda durante a gestação, podem ser cruciais para prevenir a obesidade infantil (DAVID et al., 2023).

O ganho rápido de peso nos primeiros anos de vida emerge como um importante fator de risco para o desenvolvimento de obesidade infantil. Estudos realizados em diferentes países da América Latina, incluindo o Brasil, demonstraram que crianças com ganho rápido de peso nos primeiros meses de vida têm chances significativamente maiores de desenvolver excesso de peso até os 5 anos de idade. Esse achado ressalta a importância do monitoramento cuidadoso

do crescimento infantil e da implementação de estratégias de prevenção desde os primeiros meses de vida (LOURO et al., 2022).

A alimentação desempenha um papel central na gênese da obesidade infantil. O desmame precoce, a introdução inadequada de alimentos complementares e o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados são fatores frequentemente associados à obesidade infantil no país. Além disso, estudos têm demonstrado que o estado nutricional da mãe, a frequência e o local das refeições, bem como a companhia durante as mesmas, estão associados ao excesso de peso em adolescentes. Comportamentos alimentares que refletem "interesse pela comida" também foram associados a uma maior prevalência de sobrepeso/obesidade em crianças (SILVA et al., 2021; D'AVILA et al., 2015; PASSOS et al., 2015).

O papel do aleitamento materno na prevenção da obesidade infantil tem sido objeto de diversos estudos, embora os resultados sejam por vezes contraditórios. Enquanto algumas pesquisas observaram uma correlação negativa entre o aleitamento materno continuado e a prevalência de obesidade em crianças de 6 a 23 meses em algumas regiões do Brasil, outros estudos não encontraram uma correlação significativa e independente entre o tempo de amamentação e o IMC aos 6 anos de idade. Essa divergência de resultados indica a necessidade de mais estudos para elucidar o papel do aleitamento materno na prevenção da obesidade infantil (KAROLINE et al., 2023; DORIGATTI et al., 2024).

O ambiente obesogênico, caracterizado pela ampla disponibilidade e marketing de alimentos não saudáveis, contribui significativamente para escolhas alimentares inadequadas. A exposição constante a alimentos ultraprocessados, ricos em calorias, açúcares e gorduras, combinada com a redução da atividade física, cria um cenário propício para o desenvolvimento da obesidade infantil. Nesse contexto, medidas regulatórias, como a taxação de alimentos ultraprocessados e a restrição da publicidade de alimentos não saudáveis direcionada ao público infantil, têm sido discutidas, embora enfrentem resistências do setor privado (HENRIQUES et al., 2020).

Em resposta a essa complexa problemática, o governo brasileiro tem implementado estratégias para enfrentar a obesidade infantil. Uma iniciativa de destaque é a Estratégia Brasileira para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (PROTEJA), que visa implementar um conjunto de ações para prevenir a obesidade no país. Esta estratégia envolve a coordenação

entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade, incluindo ações estruturais para melhorar os ambientes e promover escolhas alimentares saudáveis (BORTOLINI et al., 2023).

No âmbito escolar, intervenções têm se mostrado promissoras. A regulamentação dos alimentos comercializados nas cantinas e a promoção da alimentação saudável são consideradas estratégicas. Estudos têm demonstrado que programas de educação nutricional nas escolas podem ter impactos positivos nos hábitos alimentares e no estado nutricional das crianças. No entanto, a efetividade dessas intervenções depende de uma abordagem abrangente que envolva não apenas as crianças, mas também suas famílias e o ambiente escolar como um todo (SANINE et al., 2018).

A implementação de políticas públicas intersetoriais é fundamental para o enfrentamento efetivo da obesidade infantil. Isso inclui não apenas ações no setor da saúde, mas também na educação, planejamento urbano, agricultura e indústria alimentícia. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) são exemplos de iniciativas que buscam promover uma alimentação saudável e adequada, contribuindo para a prevenção da obesidade infantil. No entanto, a efetividade dessas políticas depende de uma implementação consistente e de um monitoramento contínuo (BORTOLINI et al., 2023).

Apesar dos esforços, o enfrentamento da obesidade infantil no Brasil ainda enfrenta desafios significativos. A complexidade do problema exige uma abordagem multifacetada, que considere os diversos determinantes sociais da saúde e promova mudanças sustentáveis nos ambientes e comportamentos. É necessário um compromisso contínuo de todos os setores da sociedade, incluindo governo, setor privado, sociedade civil e comunidade acadêmica, para desenvolver e implementar estratégias efetivas de prevenção e tratamento da obesidade infantil. Além disso, é crucial que as intervenções sejam culturalmente apropriadas e adaptadas às realidades locais, considerando as disparidades regionais e socioeconômicas existentes no país (PEDROZA et al., 2023; BORTOLINI et al., 2023).

A análise da obesidade infantil no Brasil revela uma prevalência alarmante, com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) indicando um aumento significativo entre adolescentes em diversas regiões e estratos socioeconômicos. Fatores determinantes incluem o sobrepeso materno, ganho rápido de peso nos primeiros anos de vida

e hábitos alimentares inadequados, como o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Embora o aleitamento materno tenha mostrado correlações variadas com a obesidade, a complexidade do problema exige intervenções precoces e estratégias abrangentes, como a PROTEJA, que coordena ações intersetoriais. Apesar dos esforços, desafios persistem, demandando um compromisso contínuo de todos os setores da sociedade para adaptar as intervenções às realidades locais e às disparidades socioeconômicas.

Tabela 1. Tabela apresentando resultados encontrados.

Prevalência	(ÁGATHA DORIGATTI et al., 2024); (DAVID et al., 2023); (D'AVILA et al., 2015); (MIRANDA et al., 2015); (PASSOS et al., 2015); (PEDROZA et al., 2023); (SANINE et al., 2018);
Determinantes sociais	(BORTOLINI et al., 2023); (DAVID et al., 2023); (D'AVILA et al., 2015); (KAROLINE et al., 2023); (MIRANDA et al., 2015); (PASSOS et al., 2015); (PEDROZA et al., 2023); (SANINE et al., 2018);
Intervenções efetivas	(BORTOLINI et al., 2023); (DAVID et al., 2023); (D'AVILA et al., 2015); (KAROLINE et al., 2023); (MIRANDA et al., 2015); (PASSOS et al., 2015); (PEDROZA et al., 2023); (SANINE et al., 2018);

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obesidade infantil no Brasil é um problema de saúde pública que requer atenção urgente e ações coordenadas em múltiplos níveis. A análise das evidências disponíveis revela a complexidade dos determinantes sociais, biológicos e comportamentais que contribuem para o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. É evidente que intervenções precoces, que abordem desde a gestação até a infância, são essenciais para mitigar os riscos associados ao excesso de peso. Além disso, a promoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física, aliadas a políticas públicas eficazes, são fundamentais para reverter essa tendência alarmante.

Para enfrentar esse desafio, é necessário um compromisso coletivo que envolva governos, instituições educacionais, famílias e a sociedade como um todo. A implementação de estratégias adaptadas às realidades locais e a superação das barreiras socioeconômicas são cruciais para garantir o sucesso das intervenções. Somente por meio de uma abordagem integrada e multifacetada será possível promover mudanças sustentáveis nos padrões de alimentação e atividade física, contribuindo para a saúde e o bem-estar das futuras gerações. A continuidade da pesquisa e a avaliação das políticas implementadas também são essenciais para ajustar as estratégias e garantir que todos os esforços sejam direcionados para a prevenção da obesidade infantil no Brasil.

REFERÊNCIAS

ÁGATHA DORIGATTI et al. Correlation between birth weight, breastfeeding and body mass index at six years of age. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 24, 1 jan. 2024.

BARBOSA FILHO, V. C. et al. Índices antropométricos em escolares de um município no Sul do Brasil: análise descritiva utilizando o método LMS. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 32, p. 333–341, 2014.

BARBOSA, L. M. DE A. et al. Prevalence and factors associated with excess weight in adolescents in a low-income neighborhood - Northeast, Brazil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 19, p. 661–670, 16 set. 2019.

CRISTINA, A. et al. Prevalência de sobrepeso e de obesidade no primeiro ano de vida nas Estratégias Saúde da Família. **Cadernos saúde coletiva**, 27 jan. 2019.

DAVID, L. S. et al. Prevalence and associated factors on overweight/obesity in pregnant women assisted by the Family Health Strategy. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 23, p. e20220354, 23 out. 2023.

D'AVILA, G. L. et al. Associação entre estado nutricional da mãe e a frequência, local e companhia durante as refeições com o sobrepeso/obesidade de adolescentes da cidade de Florianópolis, Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 15, n. 3, p. 289–299, set. 2015.

GISELE ANE BORTOLINI et al. Analysis of the elaboration and proposal of a Brazilian intersectoral strategy for the prevention and care of childhood obesity. **PubMed**, v. 39, n. 10, 1 jan. 2023.

HENRIQUES, P. et al. Ideias em disputa sobre as atribuições do Estado na prevenção e controle da obesidade infantil no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00016920, 18 dez. 2020.

KAROLINE et al. Trend and correlation of obesity and continued breastfeeding in children from six to 3 months old. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 23, 1 jan. 2023.

LOURO, M. B. et al. Association between rapid weight gain and overweight in children aged 0 to 5 years in Latin America. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 22, n. 1, p. 95–104, mar. 2022.

MIRANDA, J. M. DE Q. et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade infantil em instituições de ensino: públicas vs. privadas. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 21, n. 2, p. 104–107, abr. 2015.

PASSOS, D. R. DOS et al. Comportamento alimentar infantil: comparação entre crianças sem e com excesso de peso em uma escola do município de Pelotas, RS. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 33, n. 1, p. 42–49, mar. 2015.

PEDROZA, K. et al. Nutritional status and temporal trend of coverage of Brazilian adolescents monitored in the Food and Nutritional Surveillance System, 2008 to 2019. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 23, 1 jan. 2023.

SANINE, P. R. et al. Do preconizado à prática: oito anos de desafios para a saúde da criança em serviços de atenção primária no interior de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 6, 21 jun. 2018.

SILVA, R. A. et al. Cultural adaptation of the Child Feeding Questionnaire for use in Brazil. **Revista de Nutrição**, v. 34, 15 mar. 2021.